

Nertobis

Calatorao, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Fue una ciudad celtibérica, mencionada por Ptolomeo (2.6.57) y por Apiano (*Ib.* 48,50). Se propone su localización en La Torre (Calatorao, Zaragoza) (Díaz y Medrano 1989: 93-97; Medrano y Díaz 2000: 271; Fatás 1992: 229) o entre esta ciudad, Riclay y La Almunia de Doña Godina (Beltrán 1995: 106; *DCPH* II: 286). No existen evidencias para decidir si fue una ciudad adcrita a los belos o a los titos (Fatás 1992:229; Burillo 1998: 160-161), aunque existe preferencia por los belos.

La acuñación se inició siguiendo un estándar de ca. 12 g, que posteriormente se reducirá a ca. 9 g, aunque la mitad *MIB* 4, pesa un poco más de lo esperado. La ordenación que proponemos sigue un criterio de mayor a menor peso y la información que se desprende de su presencia en el tesoro de Azaila (Navascués 1971: 42, n° 17-20); en este tesoro aparecieron cuatro piezas del tipo *MIB* 3, con un estado de conservación medio o un poco menos, por lo que debieron haber estado un tiempo en circulación; asimismo, la ausencia de los tipos *MIB* 1-2 sugiere que son anteriores. En consecuencia, el tipo *MIB* 1 se podría datar durante el tercer cuarto del siglo II a.C. y los restantes tipos en el último cuarto del siglo II y primeros decenios del siglo I a.C.

Hemos agrupado la producción en tres fases separadas en el tiempo. El tipo más antiguo corresponde a unidades que en el anverso lleva cabeza masculina con rizos de gancho, sin barba, ni collar, acompañada por dos delfines y el signo *n*, que corresponde a la abreviatura del topónimo que aparece en el reverso (Estarán 2015: 234-235). En el reverso lleva un jinete con lanza y debajo la leyenda *nertobis* sobre línea, que se interpreta como un topónimo en nominativo singular (Villar 1995: 342; Jordán 2007: 786; de Hoz 2017: 134).

Las series más recientes emitieron un mayor volumen de monedas y una de ellas tiene divisores. El tipo 2, una unidad, tiene el anverso y reverso similar al anterior tipo, pero presenta un estilo diferente, ya que en el anverso muestra una cabeza masculina con un peinado de arcos concéntricos, con barbada y con collar, a derecha. El tipo 3, una unidad en bronce, solo difiere del tipo 2 en el peinado, que ahora es de arcos continuos. El anverso del tipo 4, una mitad, difiere de los anteriores en que el signo *n* se halla entre dos puntos, puntos que se repiten en el reverso flanqueando la palma que aparece sobre un caballo galopando a la derecha y encima de la leyenda *nertobi* sobre línea (Arroyo 1980: 8-9).

Se conoce una prueba de cuño de anverso en bronce del tipo *MIB* 1, que corresponde a uno de los dos cuños de anverso que utilizó Nertobis para la acuñación de este tipo (Ripollès *et al.* 2017: 191-195).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arroyo Ilera, Rafael; Sanchis Soler, Alfredo (1980): Observaciones al semis de Nertobis. *Gaceta Numismática* 59.
- Beltrán Lloris, Miguel (1995): *Azaila. Nuevas aportaciones deducidas de la documentación inédita de Juan Cabré Aguiló*. Zaragoza.
- Burillo Mozota, Francisco (1998): *Los celtíberos. Etnias y estados*. Barcelona.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 274-276.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- Díaz Sanz, María Antonia; Medrano Marqués, Manuel María (1989): Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Calatorao (Zaragoza): Una hipótesis sobre la ubicación de la Nertóbriga romana. *Boletín del Museo de Zaragoza* 8.
- Domínguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 141-145. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- Fatás Cabeza, Guillermo (1992): Para una Etnogeografía de la Cuenca Media del Ebro. *Complutum* 2. | [Complutum · Universidad Complutense de Madrid](#)
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 286.
- Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | [Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6](#)
- Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 56, 147. | [Zenon](#)
- Medrano Marqués, Manuel María; Díaz Sanz, María Antonia (2000): Novedades acerca de las ciudades celtas de Contrebia Belaisca y Nertóbriga. *Salduie* 1.
- Moro, Romualdo (1893): Nertóbriga celtibérica. Sus ruinas en Calatorao. *Boletín de la Real Academia de Historia* T 23, cuad VI, Inf VI.

Navascués y de Juan, Joaquín María de (1971): *Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vol. II.* Madrid, p. 42, n. 17-20.

Ripollès Alegre (Universitat de València), Pere Pau; Cores Uría, Gonzalo (2017): Una prueba de cuño en plomo de Nertobis. *Saguntum* 49.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden.* Wiesbaden, n. A.50.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XLV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Villaronga Garriga, Leandre; Benages Olivé, Jaume (2011): *Ancient Coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman / Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica [= ACIP]*. Barcelona, p. 301-302. | [Zenon](#)

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#) [Wikipèdia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-130 a.C.

MIB 119/1, Peinado con rizos de gancho

Bronce | Unidad | 12,11 g (17) | 26,74 mm (12)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Dos delfines ∩ (n)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ∩ϵϕ∩ΡΜ (nertobis)

ACIP 1601 | CNH 244/1 | Vives 50/1

Áureo & Calicó | 2010-10-26 | 228

ca. 130-72 a.C.

MIB 119/2, Peinado de arcos concéntricos

Bronce | Unidad | 9,06 g (62) | 23,19 mm (35)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Dos delfines ∩ (n)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ∩ϵϕ∩ΡΜ (nertobis)

ACIP 1602 | CNH 244/2

En la mayoría de las monedas el collar es doble

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI

MIB 119/3, Peinado de arcos

Bronce | Unidad | 9,77 g (89) | 23,58 mm (57)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Dos delfines ∩ (n)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ∩ϵϕ∩ΡΜ (nertobis)

Vives 50/2 | ACIP 1603 | Vives 50/4 | CNH 245/3

Colección Privada

MIB 119/4, Caballo y palma

Bronce | Media unidad | 6,05 g (11) | 19,55 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos puntos, verticales ∩ (n)

R/ Caballo, galopando, y palma entre dos puntos (detrás), a dcha. | Leyenda sobre línea Dos puntos, horizontales

∩ϵϕ∩ΡΜ (nertobi)

ACIP 1604 | Vives 50/3 | CNH 245/4

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI